

DESAFIOS DO FISIOTERAPEUTA NAS REPERCUSSÕES FUNCIONAIS EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 03/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7893298

Ingryd RaianySilva de Oliveira¹

Geovana Dombrowski Andrade²

Amanda Eduarda Gollmann Dahmer³

Eldya Flávia Ramos⁴

Laurindo Pereira de Souza⁵

Állef Diego Bonfim de Andrade⁶

RESUMO

Introdução: Pacientes vítimas da COVID-19 apresentam comprometimentos multissistêmicos e importantes disfunções decorrentes da hospitalização, sendo de fundamental importância uma intervenção multiprofissional integrada.

Dentre as profissões a Fisioterapia tem um papel de destaque na manutenção e recuperação da funcionalidade dos pacientes críticos. **Objetivo:** descrever quais são os desafios da atuação fisioterapêutica diante de indivíduos acometidos pela COVID-19 que necessitam de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Métodos: Foi feita Revisão Integrativa da Literatura (RIL) realizada nas bases de dados PubMed, LILACS e PEDro. A pergunta de investigação foi: Quais as práticas da fisioterapia (*Intervention*) podem interferir na funcionalidade (*Outcome*) em

indivíduos acometidos pela COVID-19 internados na UTI(Population)? Foram utilizados os descritores em 4 combinações expressas a seguir: 1- *COVID-19 AND coronavirus AND infection AND intensive therapy*; 2 – *Physiotherapy AND COVID-19 AND coronavirus AND rehabilitation*; 3- *Cardiac involvement AND viral pneumonia AND COVID-19*; 4 – *Diagnosis AND treatment AND prevention AND COVID-19*. Foram inclusos artigos encontrados em idioma Inglês, Espanhol, Russo e Português publicado entre março e dezembro de 2020. Critérios de exclusão: artigos que não tivessem os termos de pesquisas no título ou nos resumos e artigos sem foco na problemática das intervenções da fisioterapia na COVID-19. **Resultados:** Dos 622 artigos encontrados, 36 foram analisados e 13 selecionados para discussão sobre os sintomas da COVID-19, as limitações ocorridas devida a doença e como a fisioterapia atuou na melhora funcionalidade global e pulmonar. Os estudos discutem desde os fatores de riscos para a internação, até os desfechos dos pacientes internado, e dentro destes descreve o papel da fisioterapia na assistência destes indivíduos e como as práticas fisioterapêuticas podem auxiliar na melhora dos desfechos funcionais desses doentes. **Conclusão:** As intervenções e práticas fisioterapêuticas durante a internação do indivíduo com COVID-19 na UTI parecem melhorar na funcionalidade dos mesmos no processo de recuperação e reabilitação. Porém devido as limitações do estudo, sugere-se novas pesquisas para confirmar os atuais achados.

Palavras-chave: COVID-19. Fisioterapia. Unidade de Terapia Intensiva.

ABSTRACT

Introduction: COVID-19 patients exhibit multisystemic impairments and significant dysfunctions resulting from hospitalization, and an integrated multiprofessional intervention is of fundamental importance. Among the professions, Physiotherapy plays a prominent role in maintaining and recovering the functionality of critical patients. Objective: To describe the challenges of physiotherapeutic intervention in individuals affected by COVID-19 who require admission to the Intensive Care Unit (ICU). Methods: An Integrative Literature Review (ILR) was conducted on the PubMed, LILACS, and PEDro databases. The

research question was: What physiotherapy practices (Intervention) can interfere with functionality (Outcome) in individuals affected by COVID-19 admitted to the ICU (Population)? Descriptors were used in four combinations as follows: 1- COVID-19 AND coronavirus AND infection AND intensive therapy; 2 – Physiotherapy AND COVID-19 AND coronavirus AND rehabilitation; 3- Cardiac involvement AND viral pneumonia AND COVID-19; 4 – Diagnosis AND treatment AND prevention AND COVID-19. Articles published in English, Spanish, Russian, and Portuguese between March and December 2020 were included. Exclusion criteria: articles that did not have search terms in the title or abstracts and articles without a focus on the problem of physiotherapy interventions in COVID-19. Results: Of the 622 articles found, 36 were analyzed and 13 were selected for discussion on COVID-19 symptoms, limitations due to the disease, and how physiotherapy improved overall and pulmonary functionality. The studies discuss risk factors for hospitalization, outcomes of hospitalized patients, and within these, describe the role of physiotherapy in the care of these individuals and how physiotherapeutic practices can aid in improving functional outcomes in these patients. Conclusion: Physiotherapeutic interventions and practices during the hospitalization of individuals with COVID-19 in the ICU seem to improve their functionality in the recovery and rehabilitation process. However, due to the limitations of the study, further research is suggested to confirm the current findings.

Keywords: COVID-19. Physical therapy. Intensive Care Unit.

Introdução

A epidemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) eclodiu no final de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Após o aparecimento dos primeiros casos da COVID-19, as autoridades chinesas se pronunciaram que um novo tipo de coronavírus ainda não encontrado em humanos se alastrava ligeiramente no país e no mundo, declarando-se em 11 de março de 2020 uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS)⁽¹⁾.

Similar a outras infecções por coronavírus, a pneumonia associada ao SARS-CoV-2 é grave, e acomete um número significativo de pacientes, que apresentam desfechos ruins diante das alterações clínicas, como insuficiência respiratória hipoxêmica e necessidade de ventilação mecânica invasiva⁽²⁾.

Além das complicações pulmonares, a COVID-19 causa repercussões cardiovasculares, dentre outras comorbidades, que associado a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) potencializam a gravidade clínica e morbimortalidade⁽³⁾.

A principal estratégia utilizada no tratamento da SDRA é o suporte ventilatório^(4,5) e, aliado a esse, a utilização da posição prona é citada como uma forma de auxiliar o manejo desses indivíduos, promovendo vantagens fisiológicas (6) como a ventilação de áreas antes dependentes, de maneira uniforme, além de melhora da relação ventilação-perfusão⁽⁷⁾, que é ofertada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Diante do cenário mundial de emergência em saúde pública em decorrência do novo Coronavírus e da COVID-19, fez-se necessário objetivas estratégias terapêuticas urgentes visando redução do número de óbitos em pacientes infectados⁽⁸⁻¹¹⁾. Tais disfunções podem interferir na funcionalidade, capacidade funcional e social dos indivíduos decorrentes da hospitalização, sendo de fundamental importância uma intervenção multiprofissional integrada.

Neste contexto, a justificativa e relevância desta pesquisa veio diante da atuação da Fisioterapia na linha de frente da COVID-19, necessitando-se de evidências científicas para descrever o papel do Fisioterapeuta nos cuidados a esses pacientes. Destarte, o seguinte estudo teve como pergunta norteadora: Quais as práticas da fisioterapia podem interferir na funcionalidade em indivíduos acometidos pela COVID-19 internados na UTI? E o objetivo da pesquisa foi descrever quais são os desafios da atuação fisioterapêutica diante de indivíduos acometidos pela COVID-19 que necessitam de cuidados intensivos.

Método

Para a realização desta RIL foi formulada uma questão de partida, de acordo com a estratégia PICO, neste caso específico, PI(C)O⁽¹²⁾: Quais as práticas da fisioterapia (*Intervention*) podem interferir na funcionalidade (*Outcome*) em indivíduos acometidos pela COVID-19 na UTI (*Population*)?

O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da saúde (LILACS), Physiotherapy Evidence Database (PEDro) e MEDLINE/PubMed. Foram utilizados os descritores em 4 combinações expressas a seguir: 1- *COVID-19 AND coronavirus AND infection AND intensive therapy*; 2 – *Physiotherapy AND COVID-19 AND coronavirus AND rehabilitation*; 3- *Cardiac involvement AND viral pneumonia AND COVID-19*; 4 – *Diagnosis AND treatment AND prevention AND COVID-19*.

A busca dos estudos foi realizada em periódicos disponíveis no período de março a dezembro de 2020, incluíram-se os estudos encontrados em idioma Inglês, Espanhol, Russo e Português que apresentassem a relação entre a COVID-19 e os aspectos relacionados com a Fisioterapia, Ventilação Mecânica Invasiva e Não Invasiva, Oxigenoterapia, Funcionalidade, Reabilitação. Foram inclusos estudos do tipo: Meta-análises, Ensaio clínico, Revisões Integrativas e Sistemáticas, Relatos de caso, publicados e indexados nos referidos banco de dados. Como critérios de exclusão foram estudos realizados em pacientes com menos de 18 anos, os artigos que não tivessem os termos de pesquisas no título ou nos resumos, estudos não disponíveis a todos e os artigos sem foco na problemática.

Após aplicado os critérios citados acima e uma leitura flutuante resultaram-se em 34 artigos, dos quais tiveram uma leitura integral resultado na seleção de 13 artigos, pela apreciação crítica e síntese de conhecimento. Desta forma, estes artigos constituíram substrato para a elaboração da RIL, conforme esquematizado na Figura 1 de acordo com o *Prisma Flow Diagram*.

Figura 1 – Prisma Flow Diagram

Dois revisores utilizaram uma base desenvolvida pelo *Joanna Briggs Institute* (JBI) para extrair dados de artigos incluídos na RIL. As informações coletadas incluíram os autores, o ano de publicação, o tipo de estudo, os objetivos da pesquisa, a avaliação crítica realizada e os principais resultados que foram relevantes para a questão abordada na RIL.

Com o propósito de avaliar minuciosamente cada fonte de prova, foram utilizadas as ferramentas de avaliação crítica apresentadas pelo JBI. Isso garantiu que cada artigo escolhido fosse avaliado quanto à sua confiabilidade, pertinência e resultados apresentados.

Resultados

A seleção de artigos para esta pesquisa consiste em sete publicações que atendem aos critérios de elegibilidade estabelecidos anteriormente. Esses critérios foram definidos para garantir que esses artigos respondam adequadamente à pergunta de pesquisa em questão listados na tabela 1

Tabela 1. Distribuição dos estudos com base nos autores, ano de publicação, tipo de estudo qualis e objetivo.

Autor	Tipo de estudo	Qualis da revista	Objetivo
Abate <i>et al.</i> ⁽¹⁾	Revisão Sistemática	B1	Investigar a taxa de admissão em UTI, mortalidade, morbidade e complicações em pacientes com coronavírus.
Nascimento <i>et al.</i> ⁽¹³⁾	Revisão Sistemática	B1	Identificar associações entre a gravidade da doença e várias características clínicas, laboratoriais e radiológicas.
Figliozzi <i>et al.</i> ⁽¹⁴⁾	Revisão sistemática e meta-análise	B1	Fornecer estimativas agrupadas sobre preditores de desfechos clínicos em pacientes com COVID-19.
Potere <i>et al.</i> ⁽¹⁵⁾	Revisão sistemática e meta-análise	A1	Resumir as evidências sobre os resultados clinicamente relevantes em pacientes hospitalizados com COVID-19.
Razumov; Ponomarenko e Badtieva ⁽²⁾	Meta-análise	Sem qualis	Desenvolver abordagens baseadas em evidências para a reabilitação médica de pacientes com pneumonia associada à

			nova infecção por coronavírus COVID-19.
Nandy <i>et al.</i> ⁽¹⁶⁾	Revisão sistemática e meta-análise	B1	Avaliar o impacto de várias morbidades nos eventos graves em COVID 19.
Sales-Peres <i>et al.</i> ⁽¹⁷⁾	Meta-análise	B3	Investigar a relação entre doença COVID-19 e obesidade em pacientes gravemente enfermos internados em unidade de terapia intensiva.
Gu <i>et al.</i> ⁽¹⁸⁾	Revisão Sistemática	B2	Esclarecer a segurança e eficácia dos exercícios de reabilitação em diferentes pacientes com COVID-19.
Yan <i>et al.</i> ⁽¹⁹⁾	Revisão sistemática e meta-análise	B2	Determinar o efeito da reabilitação respiratória em pacientes idosos com COVID-19.
Miller; Bhattacharyya e Miller ⁽²⁰⁾	Revisão sistemática e meta-análise	B2	Determinar a taxa de mortalidade de pacientes hospitalizados com Covid-19 na China e identificar fatores que podem potencialmente influenciar essa taxa.
García-Saavedra <i>et al.</i> ⁽²¹⁾	Revisão de Literatura Integrativa	B4	Fornecer informações atualizadas para profissionais de saúde que cuidam de pacientes com COVID-19 que também têm doença cardiovascular e,

			portanto, um alto risco de complicações e mortalidade.
Fu <i>et al.</i> ⁽²²⁾	Revisão sistemática e meta-análise	A2	Informar melhor os esforços para tratar e controlar o surto atual com uma caracterização abrangente de COVID-19.
Gattinoni, Chiumello e Rossi <i>et al.</i> ⁽²³⁾	Revisão de Literatura Integrativa	A1	Descrever sobre fenótipos pulmonares graves da COVID-19.

Fonte: os autores, (2023).

Discussão

Uma revisão sistemática com meta-análise mostrou que a taxa de admissão na UTI foi de 32%, a prevalência de mortalidade entre pacientes internados na UTI com COVID-19 foi de 39%, entretanto o predomínio de comorbidades foi de 66%, sendo 55% doenças cardiovasculares, 38% hipertensão arterial e 31% diabetes mellitus ^(1,16,20).

O perfil epidemiológico de pacientes que evoluíram de forma grave foi peculiar, a prevalência no sexo masculino se mostrou mais acentuada com um resultado de 56%, a idade avançada foi outro preditor de evolução para forma grave da doença evidenciando 95% em declínio do estado clínico, outro fator predisponente a gravidade foi a obesidade com índice de 23,6%^(13,17).

As complicações durante o tempo de internação em UTI aumentam a taxa de mortalidade em 39%, prevalecendo a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) 54%, posteriormente infecções 47% e Sepsis 37%. Outros fatores como idade avançada, sexo masculino, histórico de tabagismo, doença crônica se tornaram significativamente condições relevantes para um desfecho clínico ruim, aumentando a mortalidade^(1,13).

De acordo com Potere et. al. (2020) ⁽¹⁵⁾, os resultados clínicos mais relevantes que indicam fatores de maior mortalidade, foram de 83% aos que usaram ventilação mecânica invasiva (VMI), 75% para os que desenvolveram síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), lesão cardíaca aguda e tromboembolismo respectivamente representam 15% de impacto a mortalidade, lesão renal aguda e coagulopatia em 6%, e por último o choque em 3%. Corroborando ainda com os fatores de mortalidade está meta-análise⁸, destaca que a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é a condição clínica que predispõem os pacientes vítimas da COVID-19 em 95% a forma grave, seguido de doença cardiovascular, hipertensão e dispnéia o principal sintoma.

A lesão cardíaca aguda está relacionada com pior prognóstico, maior necessidade de ventilação mecânica e aumento da mortalidade, associando a lesão cardíaca à síndrome do desconforto respiratório agudo, lesão renal aguda e distúrbios de coagulação ⁽³⁾.

O processo de reabilitação focaliza maximizar a funcionalidade, bem-estar e reintegração social de pacientes acometidos pela COVID-19, tempo de internação elevado, índice aumentado de tromboembolismo como consequência AVE, doenças crônicas, entre outros fatores limitam a funcionalidade, diante disto é de fundamental importância a atuação fisioterapêutica na reabilitação para manutenção e ganho para a recuperação após uma doença aguda, principalmente dos idosos ⁽²⁴⁾.

Para Gu et. al. 2020 (18), exercícios de reabilitação demonstraram-se positivos no tratamento de doenças do sistema respiratório, impactando na melhora da função pulmonar, da resistência cardiorrespiratória e fortalecimento dos músculos respiratórios e da parede abdominal.

A terapia de reabilitação respiratória é uma série de procedimentos que objetivam a promoção e reabilitação da saúde, em pacientes que evoluíram com pneumonia associada ao novo coronavírus, a classe de pacientes idosos sofreu bastante impacto em meio a pandemia, a intervenção fisioterapêutica

respiratória entrou em ascensão no meio médico por intervir de forma não invasiva, com baixo custo e eficácia terapêutica ⁽¹⁹⁾.

A intervenção fisioterapêutica se mostrou um fator indispensável para reabilitação dos pacientes acometidos pela forma grave, condutas como cinesioterapia, exercícios respiratórios e métodos de ventilação não invasiva (VNI) destacaram-se como terapêutica de impacto positivo na reabilitação física e psicossocial ⁽²⁾.

Este estudo tem limitações inerentes as atualizações à medida que se conhece melhor as alterações causadas pela COVID-19 no organismo do ser humano, a sistematização de busca na literatura tem percalços originados do próprio método de revisão integrativa limitando a abrangência do estudo, entretanto descrevemos de forma significativa a atuação da Fisioterapia no manejo clínico e funcional destes pacientes.

Conclusão

Parece haver uma melhoria na funcionalidade dos pacientes com COVID-19 internados na UTI durante o processo de recuperação e reabilitação após a intervenções e práticas fisioterapêuticas. Porém devido as limitações do estudo, sugere-se novas pesquisas com adição de mais participantes são necessários para confirmar os atuais achados.

REFERÊNCIAS

1. Abate SM, Ali SA, Mantfardo B, Basu B. Rate of intensive care unit admission and outcomes among patients with coronavirus: A systematic review and Meta-analysis. PLoS One [Internet]. 2020;15(7 July):1–19. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0235653>
2. Разумов АН, Пономаренко ГН, Бадтиева ВА. Медицинская Реабилитация Пациентов С Пневмониями , Ассоциированными С Новой Коронавирусной Инфекцией Covid-19. Cuestiones de balneoterapia, fisioterapia y cultura física terapéutica. 2020;97(3):5–13.

3. Mitrani RD, Dabas N, Goldberger JJ. Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID- company ' s public news and information website . Elsevier hereby grants permission to make all its COVID-19- r. 2020;(January).
4. Confalonieri M, Salton F, Fabiano F. Acute respiratory distress syndrome. *European Respiratory Review* [Internet]. 2017;26(144):1–7. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1183/16000617.0116-2016>
5. Papazian L, Aubron C, Brochard L, Chiche JD, Combes A, Dreyfuss D, et al. Formal guidelines: management of acute respiratory distress syndrome. *Ann Intensive Care*. 2019;9(1).
6. Sweeney R mac, McAuley DF. Acute respiratory distress syndrome. *The Lancet* [Internet]. 2016;388(10058):2416–30. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)00578-X](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00578-X)
7. Koulouras V, Papathanakos G, Papathanasiou A, Nakos G. Efficacy of prone position in acute respiratory distress syndrome patients: A pathophysiology-based review. *World J Crit Care Med*. 2016;5(2):121.
8. Falavigna M, Colpani V, Stein C, Pontes Azevedo LC, Bagattini AM, de Brito GV, et al. Guidelines for the pharmacological treatment of COVID-19. The task force/consensus guideline of the Brazilian Association of Intensive Care Medicine, the Brazilian Society of Infectious Diseases and the Brazilian Society of Pulmonology and Tisiology. *Rev Bras Ter Intensiva*. 1º de junho de 2020;32(2):166–96.
9. Generoso JS, de Quevedo JLB, Cattani M, Lodetti BF, Sousa L, Collodel A, et al. Neurobiology of COVID-19: how can the virus affect the brain? *Brazilian Journal of Psychiatry*. 2021;43(6):650–64.
10. Landecho MF, Marin-Oto M, Recalde-Zamacona B, Bilbao I, Frühbeck G. Obesity as an adipose tissue dysfunction disease and a risk factor for infections –

Covid-19 as a case study. Vol. 91, European Journal of Internal Medicine. Elsevier B.V.; 2021. p. 3–9.

11. Caterino M, Gelzo M, Sol S, Fedele R, Annunziata A, Calabrese C, et al. Dysregulation of lipid metabolism and pathological inflammation in patients with COVID-19. *Sci Rep*. 1º de dezembro de 2021;11(1).
12. Briggs J. Checklist for Systematic Reviews and Research Syntheses. The Joanna Briggs Institute [Internet]. 2017;7. Disponível em: <http://joannabriggs.org/research/critical-appraisal-tools.html>www.joannabriggs.org%0Awww.joannabriggs.org
13. Do Nascimento IJB, Cacic N, Abdulazeem HM, von Groote TC, Jayarajah U, Weerasekara I, et al. Novel coronavirus infection (Covid-19) in humans: A scoping review and meta-analysis. *J Clin Med*. 2020;9(4).
14. Figliozzi S, Masci PG, Ahmadi N, Tondi L, Koutli E, Aimo A, et al. Predictors of adverse prognosis in COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Eur J Clin Invest*. 2020;50(10).
15. Potere N, Valeriani E, Candeloro M, Tana M, Porreca E, Abbate A, et al. Acute complications and mortality in hospitalized patients with coronavirus disease 2019: A systematic review and meta-analysis. *Crit Care*. 2020;24(1):1–12.
16. Nandy K, Salunke A, Kumar S, Pandey A. Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID- 19 . The COVID-19 resource centre is hosted on Elsevier Connect , the company ' s public news and information . 2020; (January).
17. Helena S, Sales-peres DC, Azevedo-silva LJ De, Carolina R, Bonato S, Sales-peres MDC. Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID- 19 . The COVID-19 resource centre is hosted on Elsevier Connect , the company ' s public news and information . 2020;(January).

18. Gu R, Xu S, Li Z, Gu Y, Sun Z. The safety and effectiveness of rehabilitation exercises on COVID-19 patients: A protocol for systematic review and meta-analysis. *Medicine (United States)*. 2020;99(31).
19. Yan H, Ouyang Y, Wang L, Luo X, Zhan Q. Effect of respiratory rehabilitation training on elderly patients with COVID-19: A protocol for systematic review and meta-analysis. *Medicine*. 2020;99(37):e22109.
20. Miller LE, Bhattacharyya R, Miller AL. Diabetes mellitus increases the risk of hospital mortality in patients with Covid-19: Systematic review with meta-analysis. *Medicine*. 2020;99(40):e22439.
21. García-Saavedra MB, Rosales-Gutiérrez RR, Valverde E, Chumbes-Aguirre M, Alvarado R, Polo R, et al. Implicaciones cardiovasculares de la infección por SARS-CoV-2: revisión de literatura. *Medwave*. 2020;20(7):e8008.
22. Fu L, Wang B, Yuan T, Chen X, Ao Y. Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID-19. The COVID-19 resource centre is hosted on Elsevier Connect, the company's public news and information. *Journal of Infection* [Internet]. 2020;80(January):656–65. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163445320301705%0A>
23. Gattinoni L, Chiumello D, Rossi S. COVID-19 pneumonia: ARDS or not? *Crit Care*. 2020;24(1):1–3.
24. de Biase S, Cook L, Skelton DA, Witham M, ten Hove R. The COVID-19 rehabilitation pandemic. *Age Ageing*. 2020;49(5):696–700.

¹Graduada em Fisioterapia pela Faculdade São Paulo (FSP) e Residência Multiprofissional de Fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva – Hospital Regional de Cacoal (HRC).

²Graduada em Fisioterapia pelo Centro Universitário da Grande Dourados (UNIGRAN) e Residência Multiprofissional de Fisioterapia em Unidade de Terapia

Intensiva (HRC)

³Graduanda em Fisioterapia pela Instituição de Ensino Superior de Cacoal
(FANORTE)

⁴Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
Pós graduação em Saúde Pública. Mestre em Terapia intensiva pela Sociedade
Brasileira de Terapia Intensiva (SBTI) e Coordenadora Programa de Residência
Multiprofissional em Cuidados Intensivos (HRC)

⁵Graduado em Enfermagem pela Faculdade da Alta Paulista Tupã/SP.
Especialista em Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Neonatal pela
Universidade de Maringá (UNINGÁ). Doutorado e Mestrado em Ciências da
Saúde (IAMSPE/SP) e Coordenador do Programa de Residência Multiprofissional
do Complexo Hospitalar Regional de Cacoal (COHREC)

⁶Graduado em Fisioterapia pela Faculdade São Paulo (FSP), Pós graduado em
Docência do Ensino Superior (UNINTER), Residência Multiprofissional em
Fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva (HRC) e Mestre em Fisioterapia
Cardiorrespiratória (UDESC) allefdiego_bonfim@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil